

ISSN 2181 - 7367

GULISTON DAVLAT
UNIVERSITETI

GULISTON DAVLAT
UNIVERSITETI
AXBOROTNOMASI

ВЕСТНИК
ГУЛИСТАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА

BULLETIN
OF GULISTAN STATE
UNIVERSITY

2023 / 3

Gumanitar – ijtimoiy fanlar seriyasi

ISSN 2181 - 1172

Web site: www.guldu.uz
E-mail: guldu-vestnik@umail.uz

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA‘LIM VAZIRLIGI**

GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI

**ISSN 2181-7367
E-ISSN 2181-1172**

**GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI
AXBOROTNOMASI**

**ВЕСТНИК ГУЛИСТАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА**

**BULLETIN
OF GULISTAN STATE UNIVERSITY**

Gumanitar – ijtimoiy fanlar seriyasi

Jurnal 2001-yil sentabr oyidan chiqa boshlagan.
Bir yilda 4 marta chop etiladi.

2023 / 3 (95)

“Universitet” nashriyoti,
Guliston – 2023

Muassis: Guliston davlat universiteti

Bosh muharrir: t.f.d., prof. M.T. Xodjiyev

Bosh muharrir o‘rinbosari:
b.f.d., prof. H. K. Karshibayev

Mas’ul kotib: p.f.n., dots. D. E. Toshtemirov

Tahrir hay’ati:

Gumanitar-ijtimoiy fanlar seriyasi (pedagogika, filologiya, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar) bo‘yicha:

Pedagogika fanlari

Jo‘rayev Risboy Haydarovich – O‘z.FA akademigi,
p.f.d., prof. (O‘zPFITI)

Tojiyev Mamarajab – p.f.d., prof.
(OvaO‘MKHTRM)

Raximov Atanazar Karimovich – p.f.d., prof.
(CHDPU)

Muslimov Narzulla Alixanovich – p.f.d., prof.
(TDPU)

Filologiya fanlari

Tojiyev Yormat – f.f.d., prof. (TDO‘TAU)
Raximov Baxtiyor Xudoyberdiyevich – p.f.d.
(GulDU)

Samigova Xushnuda Botirovna – f.f.d. (O‘zDJTU)

Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar

Is’hoqov Mirsodiq – t.f.d., prof. (TDSHI)
Mamatov Ahmadjon – i.f.d., prof. (GulDU)
Sulaymonov Amaliddin Nurboyevich – t.f.n.
(GulDU)

Mahmudov Ravshanbek Jalilovich – f.f.n., dots.
(GulDU)

GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI AXBOROTNOMASI

Guliston davlat universiteti axborotnomasi ilmiy jurnali O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 25.06.2020 yilda 1078-sonli guvohnoma bilan qayta ro‘yxatdan o‘tgan.

Guliston davlat universiteti axborotnomasi ilmiy jurnali oliy va o‘rta maxsus ta‘lim muassasalari professor-o‘qituvchilari, katta ilmiy xodim izlanuvchilar, mustaqil tadqiqotchilar, magistr va bakalavrlar hamda xalq xo‘jaligining turli sohasida faoliyat ko‘rsatayotgan mutaxassislarga mo‘ljallangan.

Guliston davlat universiteti axborotnomasi ilmiy jurnali O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi OAK Rayosatining 2013 yil 30 dekabrda 201/3-sonli qarori bilan **Biologiya** fanlari bo‘yicha va OAK Rayosatining 2021 yil 30 aprelda 296/5-sonli qarori bilan **Kimyo** va **Filologiya** fanlari bo‘yicha, 2022 yil 28 fevralda 312/6-sonli qarori bilan **Pedagogika** fanlari va **Psixologiya** fanlari bo‘yicha fan doktori ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiya ishlari ilmiy natijalari yuzasidan ilmiy maqolalar e‘lon qilinishi lozim bo‘lgan respublika ilmiy jurnallari ro‘yxatiga kiritilgan.

ВЕСТНИК ГУЛИСТАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Научный журнал *Вестник Гулистанского государственного университета* предназначен для профессорско-преподавательского состава высших и средних специальных учебных заведений, старших научных сотрудников исследователей, соискателей, магистров и бакалавров, а также специалистов разных отраслей народного хозяйства.

BULLETIN OF GULISTAN STATE UNIVERSITY

The *Bulletin of Gulistan State University* is intended for the faculty of the higher and specialized secondary educational institutions, senior research associates, researchers, competitors, masters and bachelors, and also experts of national economy.

Tahririyat manzili:

120100, Guliston shahri, 4-mavze,
Guliston davlat universiteti, Bosh bino,
4-qavat, 423-xona.

Tel.: (67) 2253801, (67) 2250275

Faks: (67) 2254042

Web site: www.guldu.uz

e-mail: guldu-vestnik@inbox.uz

© “Universitet” nashriyoti, 2023

университети қошидаги Гулистон академик лицейининг истикбол режа-дастурини, йўл харитаси, шунга мувофиқ, йиллик педагогик, илмий-тадқиқот, маънавий-маърифий, ташкилий-бошқарув *йўналишларида* иш режаларини давр талаби ва эҳтиёжларига мос равишда ишлаб чиқишда яқиндан қўмаклашишди. Факультетнинг бу йўналишда оталиқ ишларини ўз зиммасига олиб, сўнгги 5 йил давомида ҳамкорликда олиб бораётган изланишлари ўз натижасини бермоқда. Жумладан, бизнинг кузатишларимиз ўқитувчининг касбий фаолияти нақадар масъулиятли, мураккаб, серкирра, ижодий иш эканлигини ва бу жараёнда фақат фидойилик, касбга меҳр устувор бўлишлигини кўрсатди.

Хулоса

Шунга мувофиқ бўлажак ўқитувчиларни касбий фаолиятга тайёрлашни педагогик, илмий-тадқиқот, маънавий-маърифий, ташкилий-бошқарув йўналишларида такомиллаштириш механизмларини илмий асосларини ишлаб чиқиш ва ҳаётга татбиқ этиш педагог шахсининг ижтимоийлашуви ҳамда педагогик, илмий-тадқиқот, маънавий-маърифий, ташкилий-бошқарув ва касбий баркамолликка эришишда муҳим омил бўлиши ҳар томонлама ўз эътирофини топди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Бекоева М.И. Принципы и этапы реализации педагогической диагностики./ М.И. Бекоева // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1-1. – С.1055.
2. Золотых Н.В. Основные принципы педагогической диагностики в оценке учебных достижений обучающихся/Н. В. Золотых, Д. И. Нестеренко, Г. А. Любимова//Вестник учебно-методического объединения по профессионально-педагогическому образованию. – 2015. – № 2 (49). – С. 346-351.
3. Калдыбаев С.К. Основные принципы педагогической диагностики в оценке учебных достижений обучающихся/С.К. Калдыбаев//Известия Кыргызской академии наук. – 2015. – № 1 (33). – С. 3-8.
4. Орлова К.С. Диагностика обучения как средство развития учебной деятельности студентов: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01/ Орлова Ксения Валерьевна. – Москва, 2009. – 24 с.
5. Муслимов Н.А., Усмонбоева М.Х., Сайфуров Д.М., Тураев А.Б. Инновационные образовательные технологии-Т.: Издательство Сано стандарт, 2015. - 81-Б.; Сборник кейсов для вузов по предметам гуманитарного и социально-экономического циклов/методическое пособие. - СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета экономики и управления, 2015. – с. 3.
6. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. - М.: МЫСЛЬ, 1991. – с. 10
7. Фахриддинов Ё.А <https://ijiemr.org/downloads/Volume-10/ISSUE-3>
8. Фахриддинов Ё.А <http://orientalresearch.uz/index.php/jcass/article/view/31/28>

Муаллиф:

Фахриддинов Ёқубжон Абубакир ўғли - Гулистон давлат педагогика институти, мустақил тадқиқотчи.

UDK 37.022

THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF PEDAGOGICAL PRACTICE IN DEVELOPING METHODOLOGICAL COMPETENCE OF FUTURE ECONOMICS TEACHERS

BO‘LAJAK IQTISODIYOT FANI O‘QITUVCHILARINING METODIK KOMPETENTSIYASINI RIVOJLANTIRISHDA PEDAGOGIK AMALIYOTNING O‘RNI VA AHAMIYATI

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В РАЗВИТИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

Djumanazarova Zamira

Oriental universiteti. Toshkent shahri

E-mail: zamirakojaboyevna17@gmail.com

Abstract. Pedagogical practice is revealed in the article as an important component of the formation of methodological skills of future teachers. Methodological competence as an important tool for teacher training is examined in the interdependence of its components. Among all the basic competencies for the training of future teachers, it was shown that mastering the methodical competence tools of pedagogical practice is absolutely important, because it helps future teachers to effectively engage in educational activities, to use the theoretical and practical experience gained. The article reveals the results of empirical research aimed at revealing the dynamics of the formation of basic competencies in the conditions of early professionalization. As a new integrative problem of personal personality of future teachers, the lack of methodical competence becomes an obstacle in the performance of professional tasks. The following methodologies were used in the empirical research: B. Dodonov's "Motivation Formula" methodology; T. Dubovitska's "Level of professional orientation" methodology. To study the personal-reflexive criterion as one of the components of the

methodological competence of future teachers, the methodology of A. Lazukin and N. Kalin "Creativity Manifestation" was adapted, and in addition, the author's questionnaire was used.

Key words: economics teacher, professional training, basic competencies, pedagogical practice, methodological competence of future teachers.

Annotatsiya. Maqolada pedagogik amaliyot bo'lajak o'qituvchilarning metodik malakasini shakllantirishning muhim tarkibiy qismi sifatida ochib berilgan. Metodik kompetentsiya o'qituvchilarni tayyorlashning muhim vositasi sifatida uning tarkibiy qismlarining o'zaro bog'liqligida tekshiriladi. Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash uchun barcha asosiy kompetensiyalar qatorida pedagogik amaliyotning metodik kompetentsiya vositalarini o'zlashtirish mutlaqo muhim ekanligi ko'rsatildi, chunki u bo'lajak o'qituvchilarning ta'lim faoliyati bilan samarali shug'ullanishi, olingan nazariy va amaliy tajribani ijodiy amalga oshirish qobiliyatini aks ettiradi. Maqolada erta professionallashtirish sharoitida asosiy vakolatlarni shakllantirish dinamikasini ochib berishga qaratilgan empirik tadqiqot natijalari ochib berilgan. Bo'lajak o'qituvchilarning shaxsiy shaxsiyatining yangi integrativ muammosi sifatida metodik kompetensiyaning etishmasligi kasbiy vazifalarni bajarishda to'siq bo'lib qoladi. Empirik tadqiqotda quyidagi metodologiyalardan foydalanildi: B.Dodonovning "Motivatsiya formulasi" metodologiyasi; T. Dubovitskaning "Kasbiy yo'naltirilganlik darajasi" metodologiyasi. Bo'lajak o'qituvchilarning metodik kompetensiyasining tarkibiy qismlaridan biri sifatida shaxsiy-refleksiv mezonni o'rganish uchun A. Lazukin va N. Kalinning "Ijodkorlik namoyon bo'lishi" metodikasi moslashtirildi va bundan tashqari, muallifning so'rovnomasi qo'llanildi.

Kalit so'zlar: iqtisodiyot fani o'qituvchisi, kasbiy tayyorgarlik, asosiy kompetensiyalar, pedagogik amaliyot, bo'lajak o'qituvchilarning metodik kompetensiyasi.

Аннотация. В статье раскрывается педагогическая практика как важная составляющая формирования методических умений будущих учителей. Методологическая компетентность как важный инструмент подготовки педагогов рассматривается во взаимозависимости ее компонентов. Среди всех базовых компетенций для подготовки будущих учителей показано, что овладение инструментами методической компетентности педагогической практики является абсолютно важным, поскольку помогает будущим учителям эффективно заниматься учебной деятельностью, использовать полученный теоретический и практический опыт. В статье также раскрываются результаты эмпирического исследования, направленного на выявление динамики формирования базовых компетенций в условиях ранней профессионализации. В качестве новой интегративной проблемы личности будущих учителей недостаток методической компетентности становится препятствием в выполнении профессиональных задач. В эмпирическом исследовании использовались следующие методики: методика Б. Додонова «Формула мотивации»; Методика Т. Дубовицкой "Уровень профессиональной направленности". Для изучения личностно-рефлексивного критерия как одного из компонентов методической компетентности будущих учителей была адаптирована методика А. Лазукина и Н. Калина «Проявление творчества», а кроме того, использована авторская анкета.

Ключевые слова: учитель экономики, профессиональная подготовка, базовые компетенции, педагогическая практика, методическая компетентность будущих учителей

Muammoning dolzarbligi

Zamonaviy jamiyatdagi jadal jarayonlar turli sohalar mutaxassislariga, xususan, o'qituvchilarning shaxsiyati va kasbiy mahoratiga yuqori talablarni qo'yadi. Oliy ta'lim tizimidagi innovatsiyalar davlatimiz taraqqiyotining ijtimoiy-iqtisodiy, intellektual va ma'naviy darajalari hamda Yevropa Kengashi tavsiyalari, Boloniya konventsiyasi talablari bilan belgilanadi, ular yuqori malakali mutaxassis tayyorlashga qaratilgan o'z mavzusidan xabardor bo'lib, o'z bilim va tajribasini boshqalarga o'tkaza oladi. Ushbu maqsadga erishish faqat mutaxassislarni tayyorlash jarayonidagi jiddiy o'zgarishlar bilan mumkin. Fan va ta'lim rivojlanishining hozirgi bosqichida bo'lajak o'qituvchilarning jamiyatda to'liq faoliyat yuritishini, jamiyatda yuqori raqobatbardoshligini ta'minlaydigan kasbiy, kommunikativ, metodik, ijtimoiy, fan va boshqalar kabi asosiy kompetensiyalarini shakllantirish muammosi. Jahon mehnat bozori va hayotning turli sohalarida, birinchi navbatda, professional sohada muvaffaqiyatli o'zini o'zi anglash dolzarb bo'lib qoladi.

Bo'lajak iqtisodiyot fani o'qituvchisining tayyorgarligi uchun metodik kompetensiyani egallash juda muhimdir, chunki u bo'lajak o'qituvchilarning o'quv faoliyati bilan samarali shug'ullanishi, olingan nazariy va amaliy tajribani ijodiy hayotga tadbiiq etishi, samarali o'qitish va rivojlantirish texnologiyalarini jalb qilish qobiliyatini aks ettiradi.

Ilmiy-tadqiqot ishlarining tahlili shuni ko'rsatdiki, pedagogik kadrlarning kasbiy tayyorgarligini ta'minlash o'z ahamiyatini yo'qotmaydi va ko'plab O'zbekistonlik va xorijiy olimlarning ishlarida o'z aksini topadi. Xususan, oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak mutaxassislarni tayyorlash mazmuni va unga qo'yiladigan talablar belgilab berilgan [1; 6; 9; 15; 20; 21] innovatsion yondashuvlarni, shu jumladan kompetensiyani amalga oshirish g'oyalari ishlab chiqilmoqda [4; 7; 10; 12; 13; 16; 17] bir qator tadqiqotlar kasb-hunar ta'limi jarayonida pedagogik (pedagogik) amaliyot o'rnini aniqlashga bag'ishlangan [1; 3; 5; 10; 11] bo'lajak mutaxassisning kasbiy tayyorgarligining tarkibiy qismi sifatida bo'lajak mutaxassisning metodik malakasini shakllantirish muhimligini ta'kidlaydi.

Maqolaning maqsadi va vazifalari

Maqolaning maqsadi - metodik savodxonlik, metodik fikrlash, metodik madaniyat kabi xususiyatlarni hisobga olgan holda pedagogik (o'qitish) amaliyoti orqali bo'lajak iqtisodiyot fani o'qituvchisining metodik malakasini shakllantirish jarayonini o'rganishdir. Bo'lajak o'qituvchilar tomonidan o'rta maktabda o'quv jarayonini modernizatsiya qilishning muhim vositalaridan biri sifatida metodik kompetensiyani egallash samaradorligi bog'liq.

Vazifalar: 1. Bo'lajak iqtisodiyot fani o'qituvchisining metodik kompetensiyasini va uning tarkibiy qismlarini shakllantirish jarayonini pedagogik amaliyot orqali kasbiy va ta'lim faoliyatini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatishni ta'minlash nuqtai nazaridan tahlil qilish;

2. Pedagogik (o'qitish) amaliyotining maqsadi, vazifalari va mazmunini asoslash, bo'lajak iqtisodiyot fani o'qituvchisining metodik kompetensiyasini o'zlashtirishning ko'p vektorli jarayonini ko'rsatib, pedagogik amaliyot o'quvchini haqiqiy ta'lim jarayoniga kontekst kiritishni nazarda tutadi. metodik kompetensiyaning barcha tarkibiy qismlarini sifatli to'ldirish, o'qituvchining barkamol shaxsini shakllantirish maqsadida.

Tadqiqot usullari

Pedagogik amaliyot orqali bo'lajak iqtisodiyot fani o'qituvchisining metodik kompetensiyasini shakllantirish holatini o'rganish maqsadida turli turdagi amaliyotlarning o'quv rejaları va dasturlari tahlil qilindi, individual suhbatlar, anketalar, pedagogik kuzatishlar, o'quvchilar va o'qituvchilar bilan individual va guruhli suhbatlar o'tkazildi. o'tkazildi, ekspert baholash usuli qo'llanildi.

B. Dodonovning "Motivatsiya formulasi" metodologiyasi hamda T. Dubovitskaning "Kasbiy yo'nalish darajasi" metodologiyasidan foydalanilgan. Bo'lajak iqtisodiyot fani o'qituvchisining metodik malakasi ko'rsatkichlaridan biri sifatida ijodkorlikni o'rganish uchun A. Lazukin - N. Kalining "Ijodkorlikning namoyon bo'lishi" metodikasi, shuningdek, mualliflik anketasi qo'llanildi.

Nazariy tadqiqot natijalari

Ma'lumki, har qanday sohaning bo'lajak o'qituvchilarining kasbiy-metodik tayyorgarligi turli fanlarni o'qitish metodikasi va sinfdan tashqari ishlarni olib borish usullarini o'rganishga asoslangan bo'lib, u psixologik-pedagogik fanlarni o'rganish, o'quv, pedagogik fanlarni o'rganish jarayonida ham ta'minlanadi. amaliyotlari, shuningdek, bo'lajak mutaxassisni kasbiy tayyorlash samaradorligini ta'minlovchi fundamental fanlarni o'qitishning metodik yo'nalishi orqali.

Ilmiy muomalada qo'llaniladigan metodik kompetensiya ta'riflarini va "kompetentlik" tushunchasining mohiyatini hisobga olgan holda, bo'lajak iqtisodiyot fani o'qituvchisining metodik kompetensiyasini maxsus bilimlar tizimiga asoslangan ta'lim jarayonini samarali qurish qobiliyati sifatida talqin qilish mumkin. -ilmiy, psixologik-pedagogik, metodik bilimlar, kasbiy-metodik mahorat, individual psixologik xususiyatlar va faoliyat jarayonida ulardan foydalanish tajribasi. Bunday sharoitda an'anaviy ta'lim usullarini eng yangi, samaraliroq texnologiyalar bilan uyg'unlashtiradigan, shuningdek, o'quvchilarning metodik tayyorgarligining mazmuni va tuzilishini rag'batlantiradigan keng qamrovli pedagogik ta'lim tizimiga ehtiyoj bor [5; 11; 12]. Shu nuqtai nazardan, amaliy mashg'ulotlar jarayonida metodik kompetensiyaning asosiy tarkibiy qismlarini ko'rib chiqish zarurati tug'iladi. Shunday qilib, o'z rivojlanishining sifat jihatidan yangi darajasini oladigan metodik savodxonlik (metodik bilim, ko'nikma va ko'nikmalar) muhimligini ta'kidlash kerak, chunki o'zlashtirilgan nazariy tajriba pedagogik amaliyot davomida faoliyatda o'zlashtiriladi va tekshiriladi. metodik fikrlashning boshqa fikrlash shakllari bilan bog'liqligini kuchaytirish, bu kelajakdagi o'qituvchining kognitiv faoliyatini bevosita maktab sharoitida, haqiqiy ta'lim jarayoni muhitiga singdirilishi bilan izohlash mumkin. Pedagogik amaliyot, shu bilan birga, kelajakdagi mutaxassisning metodik aks ettirishni rivojlantirish uchun rag'batdir. Individual fikrlash jarayonini hisobga olgan holda, uning rivojlanishi kelajakdagi o'qituvchilarning o'z kasbiy faoliyatining sub'ekti bo'lish qobiliyatiga bevosita ta'sir qiladi, shuningdek ularni doimiy ravishda o'zini o'zi bilish, o'z-o'zini rivojlantirish, o'z-o'zini tarbiyalash orqali o'zini o'zi takomillashtirishga undaydi. ularning ish natijalarini miqdoriy va sifat jihatidan ko'paytirish maqsadida. Pedagogik amaliyot, eng avvalo, bo'lajak iqtisodiyot fani o'qituvchisining kasbiy vazifalarini bajarish jarayonida mazmuni yangilanib, boyitilgan metodik madaniyatning barcha tarkibiy qismlarini rivojlantirish uchun asosdir. Ta'lim jarayonining barcha sub'ektlari bilan to'g'ridan-to'g'ri o'zaro aloqada bo'lajak o'qituvchi qiymat yo'nalishlarini yaratadi va pedagogik kasbga nisbatan o'z qarashlarini o'rnatadi, metodik texnika va vositalarni o'rganadi, ijodkorlik qobiliyatini rivojlantiradi. Metodik madaniyatni kasbiy madaniyatning ajralmas qismi sifatida ko'rib, E. Passov o'zlashtirilgan ijtimoiy tajriba va o'qituvchi faoliyatining barcha turlari (kognitiv, nazorat, motivatsion, kommunikativ, tashkiliy, moslashuv va dizayn) o'rtasidagi chambarchas bog'liqlikni ta'kidlaydi [14]. O'qituvchining ushbu barcha faoliyati o'rtasidagi bunday o'zaro ta'sir pedagogik amaliyot jarayonida o'zini juda ko'p namoyon qilishi, metodik kompetensiyani amalga oshirishni ta'minlashi mumkin.

Bir qator olimlar oliy o'quv yurtlarida olingan bilim, ko'nikma va malakalar asosida o'quv-tarbiya ishlarini tashkil etishning asosiy shakllarini, o'qituvchilarning pedagogik faoliyatining funksiyalarini, kasb-hunar-metodik vositalarni talabalarning o'zlashtirganliklarini, shuningdek, o'quv-metodik ta'lim muassasalarida o'zlashtirgan bilim va malakalarini shakllantirishni e'tirof etadilar. o'qituvchi shaxsining kasbiy fazilatlarini, bo'lajak iqtisodiyot fani o'qituvchisining ta'lim muassasalarida samarali ishlashini ta'minlash pedagogik amaliyotning asosiy maqsadi bo'lishi [16-19]. Pedagogik amaliyotning vazifalari mamlakatimizning iqtisodiy, geosiyosiy, ijtimoiy va ma'naviy rivojlanishining muayyan bosqichidagi ta'limning umumiy maqsadlari bilan belgilanadi. Pedagogik amaliyotning maqsadlaridan kelib chiqib, quyidagi vazifalarni belgilash mumkin:

*** GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI AXBOROTNOMASI ***

*** Gumanitar – ijtimoiy fanlar seriyasi, 2023. № 3 ***

- o'quvchilarning kasbiy moslashuvi uchun zarur shart-sharoitlarni ta'minlash orqali o'quvchilarning ta'lim ishlariga psixologik tayyorgarligini shakllantirish, o'quvchilarda o'qituvchilik kasbiga hurmatli munosabatni shakllantirish;
 - psixo-pedagogik va kasbiy siklda nazariy bilimlarni umumlashtirish, mustahkamlash va chuqurlashtirish hamda ulardan aniq ta'lim vaziyatlarni hal qilish uchun amaliy faoliyatda foydalanish, ya'ni bo'lajak gumanitar fan o'qituvchilarining metodik savodxonligini oshirish;
 - o'rta maktabda amaliy faoliyatning kelajakdagi kasbiy ko'nikmalarini, o'qituvchining shaxsiy xususiyatlarini, kasbiy va metodik madaniyatini rivojlantirish;
 - ularni uzluksiz o'z-o'zini tarbiyalash, o'z-o'zini takomillashtirish va insonparvarlik tsiklidan o'qituvchilik faniga va umuman o'qituvchilik kasbiga doimiy qiziqishni uyg'otadigan amaliyotda metodik aks ettirishga bo'lgan ehtiyojni shakllantirish;
 - ta'limni insonparvarlashtirish va insonparvarlashtirish nuqtai nazaridan amaldagi ta'lim-me'yoriy hujjatlar, o'quv jarayonining zamonaviy uslublari, vositalari va shakllari, umumta'lim maktabidagi didaktik-moddiy majmua, samarali innovatsion o'qitish texnologiyalari bilan tanishtirish;
 - maktab jamoasining barcha a'zolari bilan o'quv-metodik ishlarning turli shakllari va turlarini tayyorlash va amalga oshirishda bo'lajak o'ziga ishonchli mustaqil o'qituvchilarni etishtirishga ko'maklashish;
 - tipik bo'lmagan o'quv vazifalarini hal etish, amaliyotchi hamkasblar va tajribali o'qituvchilarning kasbiy faoliyatini tanqidiy va xolisona tahlil qilish ko'nikmalari asosida o'quvchilarning pedagogik faoliyatga tadqiqotchilik va ijodiy munosabatlarini shakllantirish;
 - o'quvchilarning individual psixologik fazilatlarini, pedagogik qobiliyatlarini rivojlantirish, bu ularning metodik mahorati va madaniyatini, ta'lim jarayonining barcha sub'ektlari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarining shaxsiy uslubini shakllantirishning zaruriy sharti;
 - tanlangan o'qituvchi mutaxassisligining muvofiqligi diagnostikasi.
- O'qituvchilar tayyorlashning pedagogik amaliyotining turli shakllariga misollar keltiramiz: informatsion, ta'lim (birinchi kurslar), yozgi lagerlar (oliy o'quv yurtlarida uchinchi kursdan keyin) va haqiqatda kasbiy, o'qituvchilik (oliy ta'limning yuqori kurslarida). muassasalar). Pedagogik amaliyotning har bir shakli o'qituvchi faoliyatining turli jihatlariga e'tiborni qaratadi, lekin umuman olganda, kelajakdagi o'qituvchilar tayyorlashning yaxlit tarkibiy qismi sifatida pedagogik amaliyot bir nechta asosiy funksiyalarni bajaradi [1-rasm]:

O'quvchi o'z o'quvchilari, ularning ota-onalari, o'qituvchilari va umumta'lim maktabi ma'muriyati bilan o'zaro munosabatlarga hissiy tayyorligini asosan amaliyotda tahlil qilishi mumkin. Bo'lajak iqtisodiyot fani o'qituvchisining kasbiy va shaxsiy xususiyatlari haqiqiy pedagogik amaliyot jarayonida rivojlanadi va namoyon bo'ladi.

Pedagogik amaliyotning yuqorida ko'rsatilgan funksiyalari an'anaviydir, ammo ta'limni tashkil etishga qo'yiladigan yangi talablar qo'shimcha funksiyalarni, xususan, tadqiqotni (bu psixo-pedagogik va metodik tadqiqotlarda, talabalar o'qitish jarayonida o'tkazadigan metodik tajribalarda aks ettirilgan) joriy etish zarurligini taqozo etadi. Pedagogik

amaliyot) va refleksiv (pedagogik amaliyotning bu funktsiyasi kelajakdagi o'qituvchilarning bevosita ta'lim jarayonida o'zlarining kasbiy burchlari darajasini tahlil qilish, o'qitishdagi xato va kamchiliklarini anglab etish va ularni bartaraf etishning samarali vositalarini tanlashda namoyon bo'ladi. kasbiy darajasini oshirish maqsadida).

O'quv rejasiga ko'ra, pedagogik amaliyot jarayoni, qoida tariqasida, o'qishning ikkinchi yilidan boshlanib, oliy o'quv yurtlarida kasbiy pedagogik faoliyatga aylanib, o'qish tugaguniga qadar davom etadi. Bu bo'lajak o'qituvchi turli toifadagi ta'lim muassasalarida deyarli barcha yosh guruhlari talabalar bilan ishlashning o'ziga xos xususiyatlarini asta-sekin o'zlashtirganda - kichik yoshdagi o'quvchilardan maktabni bitiruvchilargacha va o'z-o'zini tarbiyalash va o'z-o'zini tarbiyalashga tayyor bo'lganda, bu davomiylik g'oyasining timsolidir. - butun hayoti davomida rivojlanish.

Amaliy mashg'ulotlarni tashkil etishning zaruriy sharti bo'lajak iqtisodiyot fani o'qituvchisining pedagogik faoliyatning barcha sohalariga ko'p qirrali yo'nalishi bo'lib, u talabalarining o'quv faoliyatini, uning tegishli metodik ta'minotini, o'qituvchining izlanish va tadqiqot ishlarini va uni o'zlashtirishni o'z ichiga oladi. metodologiyasi. Ma'lumki, pedagogik amaliyotning har bir shakli o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ularga asoslanib biz fandan oldingi (professional) va fan (kasbiy) pedagogik amaliyotni ajratamiz. Mavzudan oldingi pedagogik amaliyot - bu ilmiy bilimlar va olingan umumiy nazariy tajribaning haqiqatligini tekshirishning maxsus tashkil etilgan jarayoni.

Ushbu amaliyotning ustuvor vazifasi psixologik-pedagogik sikl fanlari talabalarining nazariy tayyorgarligini ularni muayyan maktab jamoasi va individual o'quvchini o'rganish jarayonida amaliy qo'llashda birlashtirishdir. Pedagogik amaliyotning ushbu shakli davomida talabalarni pedagogika va psixologiya bo'yicha bilimlarini yanada chuqurlashtirish, har bir o'quvchining yosh xususiyatlarini hisobga olish zarurligini anglash va har bir ta'lim darajasidagi o'quvchilarga individual yondashuvni shakllantirish kerak. .

Bo'lajak o'qituvchilar uchun kasbiy-pedagogik tayyorgarlikning navbatdagi bosqichi uchinchi kurs talabalarining pedagogik amaliyoti bo'lib, u filologiya vakillari uchun ikki hafta, tarixiy mutaxassisliklar vakillari uchun uch hafta davom etadi. Ushbu amaliyot pedagogik mahorat kursi bo'yicha mashg'ulotlarning faol davomi bo'lib, ushbu kurs tomonidan qo'yilgan maqsadlarga erishish bilan bog'liq. Pedagogik amaliyotning oldingi turidan farqli o'laroq, pedagogik amaliyotni o'qitishning asosiy vazifalari talabalarni ma'lum sinf o'quvchilari bilan faol mustaqil ishlashga jalb qilish, o'zlashtirilgan bilim, ko'nikma va ko'nikmalarni amalga oshirishning kasbiy va faol qobiliyatini aniqlash uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishdir. pedagogik faoliyat tajribasi, o'quvchilarning ta'lim va kognitiv manfaatlarini rag'batlantirish, ushbu sohada bo'lajak o'qituvchilarning ijodiy qobiliyatlari va imkoniyatlarini rivojlantirishni rag'batlantirish.

Pedagogik amaliyotning navbatdagi turi yozgi pedagogik amaliyot bo'lib, talabalar uchinchi kursdan so'ng yozgi ta'til vaqtida bolalar sog'lomlashtirish markazlarida (BSM) o'tadilar, bu yerda bo'lajak iqtisodiyot fani o'qituvchilari, birinchi navbatda, maktabdan tashqari va maktabdan tashqari mashg'ulotlar tashkilotchilari sifatida shakllantiriladi. maktabdan tashqari ish. Ushbu turdagi pedagogik amaliyotning umumiy davomiyligi filologlar uchun to'rt hafta, tarix fakulteti talabalar uchun uch hafta.

Yozgi pedagogik amaliyotning asosiy vazifalari o'qituvchining kasbiy va shaxsiy fazilatlarini shakllantirish, boshqa ta'lim muassasalarida ishni tashkil etishda ijodiy yondashuvlarni izlashga sho'ng'ish, psixologik-pedagogik bilimlarni boyitish va o'qitishdan iborat. faol bo'sh vaqt va sog'lig'ini yaxshilash uchun qisqa vaqtga birlashtirilgan bolalar bilan o'zaro munosabatlar tajribasi. Pedagogik amaliyotning ko'rib chiqilayotgan shakllari barcha bo'lajak o'qituvchilar uchun umumiy bo'lgan talabalarni o'qitishdan oldingi (fakultetgacha) tayyorlashning ajralmas elementlari hisoblanadi, chunki passiv o'qitish amaliyoti deb ataladigan bu shakllar talabalarni o'qituvchi, sinf o'qituvchisi sifatida shakllantirish vositasi sifatida. tanlagan mutaxassisligi bo'yicha. Ushbu turdagi amaliyotlar o'quvchilarga maktab hayotini psixologiya va pedagogika nuqtai nazaridan o'rganishga, turli yoshdagi bolalar bilan ishlashning o'ziga xos xususiyatlarini tahlil qilishga va o'qituvchining tanlangan kasbining shaxsiy mosligini aniqlashga imkon beradi.

Pedagogik amaliyotning barcha bosqichlari bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga jalb qiladi, ammo bu kontekstli ta'lim xarakteriga ega bo'lgan oliy o'quv yurtlarining to'rtinchi va beshinchi kurslarida o'qituvchilik amaliyotidir (bu atama Verbitskiy tomonidan 1991 yil kiritilgan). Boshqacha qilib aytganda, stajyorlar kasbiy qarama-qarshi va murakkab vaziyatlarga duch kelishadi va ularni hal qilishning samarali usullarini topishga harakat qilishadi.

O'qituvchilik amaliyotining ushbu shaklining asosiy vazifalari bo'lajak iqtisodiyot fani o'qituvchisining metodik kompetentsiyasining barcha tarkibiy qismlarini jadal rivojlantirish, o'qituvchi sifatidagi vazifalarni bajarish jarayonida tanlangan mutaxassislik bo'yicha malakali kasbiy ahamiyatga ega bilim, ko'nikma va ko'nikmalarni egallashdir. va boshlang'ich va o'rta maktab o'quvchilarining sinf rahbari, ma'lum bir o'rta maktabning turli yo'nalishlari, shakllari, turlari, ish usullari bo'yicha stajyorni jalb qilish.

O'rta maktabning boshlang'ich va o'rta bosqichlarida o'quv amaliyoti jarayonida o'qituvchi sifatida talabalar ko'rsatilgan kompetentsiyani o'zlashtirish uchun ichki va tashqi motivatsiyalarni bilish orqali motivatsiyaga yo'naltirilgan maqsadli mezoniga asoslangan metodik kompetentsiyani asosan amalga oshiradilar. bu sohada o'z-o'zini takomillashtirish uchun barqaror motivatsiya.

Shu bilan birga, faoliyat mezonini bo'yicha metodik kompetentsiyani amalga oshirish amaliyotchilarning tanlangan ish shakllari va usullarini ma'lum bir yosh guruhidagi o'quvchilarning psixologik xususiyatlariga moslashtirish ko'nikmalarida namoyon bo'ladigan moslashuvchan ko'nikma va bilimlarning rivojlanishi bilan sodir bo'ladi. ; bo'lajak o'qituvchilarga o'z talabalarini faol o'rganish va akademik natijalarga undashga yordam beradigan motivatsion ko'nikmalar va bilimlar; darslarni muvaffaqiyatli rejalashtirish va o'tkazishni ta'minlovchi operativ, konstruktiv, refleksiv

va baholash ko'nikmalari, bo'lajak kadrlar bo'limi o'qituvchilarining turli axborot resurslaridan samarali foydalanish va o'z faoliyatida axborot va kompyuter texnologiyalarini jalb qilish, shuningdek, talabalar va o'z yutuqlarini xolisona baholash qobiliyati. Muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish bo'lajak o'qituvchilarning o'quvchilar bilan sub'ekt-sub'ekt o'zaro munosabati jarayonida yangi reproduktiv-produktiv darajaga ko'tariladi.

4-kurs talabalari to'garak yoki sinf rahbarlarining vazifalarini bajara turib, prognoz ko'nikmalarini rivojlantirish hisobiga o'zlarining metodik kompetentsiyalarini faoliyat mezonini bo'yicha amalga oshiradilar. Ular bo'lajak iqtisodiyot fani o'qituvchilarining pedagogik bashoratlarni amalga oshirish va o'quvchilarning yoshi va psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan va tashkil etilgan ish natijalarini bashorat qilish qobiliyatida namoyon bo'ladi, bu esa bo'lajak o'qituvchilarning loyihalash va tashkil etish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Metodik kompetentsiyalar boshlang'ich va o'rta maktablarda o'qitish va pedagogik amaliyot davomida ham fan o'qituvchisi, ham sinf rahbari funktsiyalarini bajarish jarayonida shaxsiy-refleksiv mezon bilan faol amalga oshiriladi. Ya'ni, o'quvchilarning o'qitiladigan gumanitar fanlarni o'zlashtirish darajasini aniqlashda turli xil mehnat shakllari, o'quv materiallari va o'quvchilar faolligini o'rganish jarayonida tahlil qilish, fikrlash va baholash qobiliyatlari shakllanadi.

Shuni ta'kidlash kerakki, bu qobiliyatlar bir vaqtning o'zida rivojlanadi: ilmiy adabiyotlar bilan ishlash qobiliyati yangi ma'lumotlarni tahlil qilish qobiliyati bilan birga rivojlanadi; diagnostika usullaridan foydalanish qobiliyati mavjud tajriba bilan tanishishni va hokazolarni talab qiladi.

Pedagogik amaliyotning ikkinchi bosqichi - bu o'rta maktabdagi o'qituvchilik amaliyoti bo'lib, u talabalarining beshinchi kursida har xil turdagi oliy o'quv yurtlarida to'rtinchi kursdagi kabi printsipl asosida o'tkaziladi.

Pedagogik amaliyotning ushbu shaklining asosiy vazifalari metodik kompetentsiyaning barcha tarkibiy qismlarini takomillashtirish, fan o'qituvchisining kasbiy va shaxsiy xususiyatlarini rivojlantirish, besh yillik o'qish davomida olingan kasbiy va metodik ko'nikmalarni shakllantirishdan iborat. oliy o'quv yurtlarida turli yoshdagi talabalar bilan tegishli vazifalarni bajarish jarayonida nazariy va amaliy tajriba o'tkazish.

Oliy ta'limning yuqori bosqichida o'quv amaliyoti davomida talabalar uchta rolga bajaradilar: asosiy mutaxassislik (mutaxassislik) o'qituvchilari, qo'shimcha mutaxassislik o'qituvchilari va sinf rahbari sifatida.

Diagrammada har bir pedagogik amaliyot turining o'rni, uning dasturlariga ushbu mutaxassisliklar bo'yicha ajratilgan soatlar sonidan kelib chiqqan holda ko'rsatilgan.

Diagrammalardan (1-rasm) ko'rinib turibdiki, Bo'lajak iqtisodiyot fani o'qituvchilarining oliy o'quv yurtlarida ikkinchi va uchinchi o'quv kurslarida o'tadigan fandan oldingi pedagogik amaliyoti filologiya ixtisosligi talabalari uchun 36 % va 38 % ni tashkil qiladi. tarixiy ixtisoslik talabalari uchun ularni o'tkazish uchun tegishli o'quv dasturlarida belgilangan soatlar sonidan. Har ikki mutaxassislik bo'yicha talabalar oliy o'quv yurtlarida o'qishning to'rtinchi va beshinchi kurslarida o'tadigan fan pedagogik amaliyotiga deyarli ikki baravar ko'p – 65 foiz vaqt ajratiladi. Biroq, pedagogik amaliyotning barcha bosqichlarida bo'lajak o'qituvchilar uchun metodik kompetentsiya tarkibiy qismlarining rivojlanish darajasini o'rganish, ularni rivojlantirishdagi kamchiliklarni kuzatish va bu kompetentsiyani takomillashtirish yo'llarini aniqlash odatiy holdir. Bo'lajak gumanitar yo'nalish o'qituvchilarining metodik malakasini rivojlantirish pedagogikaning barcha turlariga jiddiy munosabatda bo'lish va kasbiy va metodik o'z-o'zini takomillashtirish yo'llarini doimiy ravishda izlash nuqtai nazaridan yuqori darajada bo'ladi.

Empirik tadqiqot natijalari

Pedagogik amaliyot jarayonida bo'lajak iqtisodiyot fani o'qituvchilarining metodik kompetentsiyasini shakllantirishni o'rganish metodologiyasini ko'rib chiqaylik, u o'qituvchilarning metodik kompetentsiyaga tayyorligini diagnostika qilish vositalarini va eksperimental ma'lumotlarni qayta ishlash va statistik ahamiyatini tekshirish usullarini o'z ichiga oladi. Namuna 111 nafar o'qituvchi va 362 nafar talabadan iborat bo'lib, ulardan 186 nafari eksperimental guruhga va 176 nafari nazorat guruhiga tegishli edi.

Respondentlarga metodik kompetentsiya muammosi bo'yicha baholovchi mulohazalar taklif qilindi, ular mavzu bo'yicha o'zlarining haqiqiy holatini to'g'ri aks ettiruvchi javobni tanlash yoki o'z variantini taklif qilish orqali davom ettirishlari kerak edi.

Bo'lajak o'qituvchilarning metodik malakasi darajasini baholash uchun mezonlar va ularning ko'rsatkichlari aniqlandi: motivatsion - maqsadli mezon (gumanistik qiymat yo'nalishlarining barqarorligi, metodik kompetentsiyani o'zlashtirish va takomillashtirishga bo'lgan ehtiyojning mavjudligi, o'qituvchilarga bo'lgan motivatsiya darajasi. pedagogik amaliyot), B.Dodonovning "Motivatsiya formulasi" [8, 11-12] metodologiyasi bo'yicha aniqlangan; faollik-kognitiv mezon (o'quv jarayonini gumanistik asosda qurish ko'nikmalariga egalik darajasi; tadqiqot ko'nikmalarini rivojlantirish darajasi; kasbiy harakatchanlik darajasi) T. Dubovitskayaning o'zgartirilgan usulini aniqlash uchun. "Kasbiy yo'naltirilganlik darajasi" [16, 145-147] ishlatilgan; shaxsiy refleksiv mezon (individual-psixologik xususiyatlarning namoyon bo'lish darajasi, tanqid qilish va o'z-o'zini tahlil qilish qobiliyati, refleksiv qobiliyatning mavjudligi, nazorat qilish va o'zini o'zi boshqarish ko'nikmalariga egalik darajasi, o'z-o'zini doimiy ravishda boshqarish qobiliyati). ta'lim va metodik o'zini-o'zi takomillashtirish). Shaxs-refleksiv mezonni tavsiflash uchun biz A. Lazukin-N usulini moslashtirdik. Kalina "Ijodkorlikning namoyon bo'lishi" [16, 122-124].

Ekspert baholash usuli yordamida bo'lajak iqtisodiyot fani o'qituvchilarining metodik kompetentsiyalarini o'zlashtirish darajalarining mazmun komponenti o'rganildi. Pedagogik amaliyotni samarali tashkil etish va o'tkazish uchun zarur bo'lgan metodik bilimlarga oid savollarga respondentlarning yozma javoblari ekspertlar tomonidan

belgilangan mezonlar bo'yicha 0 dan 10 ballgacha baholandi. Metodik kompetentsiyani shakllantirishning protsessual komponentini o'rganish uchun pedagogik amaliyot jarayonida bo'lajak o'qituvchilarning mahsulotlarini tahlil qilish, xususan, metodik ishlanmalar va ularni sinovdan o'tkazish asosida ekspert baholash va ko'nikmalarni o'z-o'zini baholash qo'llanildi. Har bir mahorat 0 dan 10 ballgacha baholandi.

Ekspirimentning har ikki qismida metodik kompetentsiyani o'zlashtirish darajasini o'rganish maqsadida o'qituvchilar va talabalar uchun integrallashgan so'rovnomalar ishlab chiqildi. Anketalar anonim edi. Anketalarga muvofiq natijalarni qayta ishlash uchun kalit-dekoder ishlab chiqilgan bo'lib, u orqali respondentlarning metodik malakasini o'zlashtirishga tayyorligini aniqlash amalga oshirildi. Eksperimental tadqiqot natijalari statistik ma'lumotlarni qayta ishlash paketi SPSS yordamida qayta ishlendi, xususan, o'rtacha, dispersiyalarni hisoblash, korrelyatsiya tahlili, dastlabki statistik ma'lumotlarni taqqoslash usullari va foydalanish kabi statistik usullarni qo'llashni o'z ichiga oladi. Samarali, tegishli statistik mezonlarni o'z ichiga olgan ayrim ko'rsatkichlar o'rtasidagi nomuvofiqlikning ahamiyatini aniqlash. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilarning 67,3 foizi va talabalarning 55,8 foizi pedagogik amaliyotni metodik kompetentsiyani shakllantirishning asosiy vositasi deb bilishadi, 22,7 foiz o'qituvchilar va 27,7 foiz talabalar esa bu kompetentsiyani shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari sifatida belgilaydilar.

Pedagogik amaliyotning har bir turining maqsadi, vazifalari va tuzilishini tahlil qilib, 4-kurs (filologlar uchun 27% va tarix fakulteti talabalari uchun 26%) o'quv amaliyoti (36%) va beshinchi o'quv amaliyoti (36%) ekanligi aniqlandi. Filologiya talabalari uchun va 37% tarix fakulteti talabalari uchun) metodik kompetentsiyaning barcha tarkibiy qismlarini eng jadal rivojlantirish uchun eng muhim hisoblanadi, chunki o'sha paytda bo'lajak gumanitar o'qituvchilar eng ko'p pedagogik funktsiyalarni amalga oshiradigan eng keng ko'lamli ta'lim faoliyatiga jalb qilingan. Ta'lim jarayonining barcha shaxslari bilan hamkorlikda.

Bo'lajak iqtisodiyot fani o'qituvchilari pedagogik amaliyotni o'tashdan oldin yetarlicha metodik malakaga ega bo'lmaganliklarini tan olishadi: suhbatda qatnashgan talabalarning 37,1 foizi faqat nazariy mavzuni bilishlarini, 36,2 foizi esa eng muhim faktlarga qisman ega bo'lishlarini ta'kidlaydilar. Respondentlarning 16,2 foizi metodik kompetentsiya sohasida bilimga ega emasligini tan olgan bo'lsa, bo'lajak o'qituvchilarning 7,6 foizi barcha bilimlarini o'z amaliyoti natijasi deb hisoblaydi. Shuni ta'kidlash kerakki, barcha so'ralgan talabalarning atigi 8,6 foizi metodik kompetentsiyalar bo'yicha barcha ma'lumotlarga to'liq ega ekanligini va shunga mos ravishda oliy o'quv yurtlarida pedagogik faoliyatga tayyor ekanligini bildirgan. Ushbu ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, suhbatda ishtirok etayotgan bo'lajak o'qituvchilarning mutlaq ko'pchiligining metodik kompetentsiyalarini shakllantirish darajasi etarli emas va faqat nazariy tamoyillarga asoslanadi.

Bo'lajak iqtisodiyot fani o'qituvchilarining kasbiy ta'lim jarayoniga metodik kompetentsiyani kiritish muhimligiga munosabatiga kelsak, ularning mutlaq ko'pchiligi - 55,2 foizi metodik kompetentsiya kasbiy tayyorgarlikning muhim elementi ekanligiga bir ovozdan rozi. Respondentlarning 18,1 foizi metodik kompetentsiyalarni faqat oliy o'quv yurtlarida o'qishning so'nggi yillarida shakllantirish zarurligiga, 12,4 foizi esa bu kompetentsiyani bilvosita bo'lsa-da, o'qituvchilarni kasbiy tayyorlash jarayoniga kiritish muhimligiga rozi. Hech bir respondent metodik kompetentsiyalarni bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy tayyorlash jarayoniga kiritmaslik kerak deb hisoblamaydi, bu talabalarning ta'lim kasbiga ega bo'lish jarayonida metodik komponentning muhimligini anglashdan dalolat beradi.

Gumanitar fanlarning uchinchi va to'rtinchi kurs talabalari unchalik boy haqiqiy pedagogik tajribaga ega bo'lmaganligi sababli oliy ta'lim muassasasida metodik kompetentsiyalarni shakllantirish mutaxassislik fanlarini o'qitish metodikasi bo'yicha nazariy bilimlarni to'plash orqali amalga oshiriladi (37,3 foiz). Pedagogika va kasbiy fanni o'qitish metodikasi bo'yicha amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarida faol ishtirok etish orqali (28,7%). Respondentlarning oltidan bir qismi (16,6%) metodik yangilik va innovatsiyalar monitoringi ularni metodik kompetentsiyada shakllantirish jarayoniga yordam beradi, deb hisoblaydi va respondentlarning 13,4 foizi metodik yo'naltirilgan chora-tadbirlarga tashrif buyurish orqali metodik jihatdan yaxshilanadi. E'tibor bering, suhbatda ishtirok etgan bo'lajak gumanitar fan o'qituvchilarining 5 foizi oliy o'quv yurtlarida metodik kompetentsiyalarni shakllantirish amalga oshirilmaydi, deb hisoblashadi. Bu esa bugungi kunda kasbiy tayyorgarlikda ushbu kompetensiyaga yetarlicha e'tibor berilmayotganidan dalolat beradi. Bundan tashqari, kasbiy pedagogik tayyorgarlik jarayonida uning sifatli rivojlanishi uchun zarur shart-sharoitlar har doim ham yaratilmaydi.

Metodik kompetentsiyalarni takomillashtirishning mumkin bo'lgan manbalariga kelsak, respondentlarning deyarli yarmi (45,7%) Internet manbalari, axborot va kompyuter texnologiyalaridan foydalanadi. Bu natijani eng yangi axborot texnologiyalarining inson hayotining har bir sohasiga faol kirib borishi, jumladan, bo'lajak gumanitar pedagoglarning kasbiy va metodik jihatdan o'sishi bilan izohlash mumkin. Sinf doshlar darslarining qismlari (21%) va metodik adabiyotlar va davriy nashrlar (15,2%) bugungi kunda kamroq ommalashgan, ammo bir xil darajada muhim bo'lgan metodik malakalarni oshirish manbalari hisoblanadi. Bo'lajak gumanitar fan o'qituvchilarining yetarlicha katta qismi (18,1%) fakultetda o'tkaziladigan metodik tadbirlarda muntazam ravishda boyitib boriladi. Ushbu turdagi ishlarni tashkil etish darajasi va o'qituvchilarning o'zlari ishtirok etishga bo'lgan motivatsiyasi bunday natijalarning dalili bo'lishi mumkin.

Metodik kompetentsiyalarni rivojlantirish muddatini hisobga olgan holda, so'ralganlarning uchdan ikki qismi (67,6%) ushbu kompetentsiyani butun kasbiy faoliyat davomida rivojlantirish kerakligiga rozi bo'ladilar, bo'lajak gumanitar fan o'qituvchilarining 21 foizi esa har bir o'qituvchi uchun ushbu kompetentsiyaning davomiyligi deb hisoblashadi. Bunday kompetentsiyaning rivojlanishi boshqacha. Respondentlarning atigi 11,4 foizi belgilangan

kompetentsiya oliy o'quv yurtlarida o'qish davomida to'liq shakllantirilishi kerak, deb hisoblaydi. Boshqacha aytganda, gumanitar fanlar talabalarini uzluksiz ta'lim g'oyasini qo'llab-quvvatlaydilar va metodik kompetentsiyalarni rivojlantirish bu jarayondan istisno emas deb hisoblaydilar.

Bo'lajak iqtisodiyot fani o'qituvchilarining metodik kompetentsiyalarini rivojlantirishga turtki bo'lgan omillarga kelsak, gumanitar fanlar talabalarining ko'p qismi (57,1%) uchun bunday omil o'z hunarining professional bo'lishi zarurati hisoblanadi. Talabalarining o'z faniga va o'qituvchiga bo'lgan qiziqishini saqlab qolishga intilish respondentlarning 14,3 foizi va ushbu mutaxassislik bo'yicha bo'lajak o'qituvchilarning 15,2 foizi metodik kompetentsiyalarni o'zlashtirishni rag'batlantiradi. Metodik kompetentsiyalarni rivojlantirish jarayonida respondentlarning 10,5 foizi oz kuch sarflab, eng yuqori natijalarga erishish istagini, 6,7 foizi esa kursdoshlari tomonidan o'z mahoratini tan olish zarurligini boshqaradi. Bu ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, bo'lajak gumanitar o'qituvchilar metodik kompetentsiyalarni rivojlantirishda tashqi emas, balki ichki stimullar bilan rag'batlantirilishi ehtimoli ko'proq, ya'ni bu kompetentsiyani o'zlashtirish uchun motivatsiya darajasi ancha yuqori.

Bo'lajak iqtisodiyot fani o'qituvchilarining metodik kompetentsiyalarini shakllantirishni takomillashtirish omillarini aniqlashda suhbatda qatnashgan talabalarining 24,8 foizi metodika darslarida dars qismlarini rejalashtirish va o'tkazishda eng yangi texnika va texnologiyalardan tajriba o'tkazishni tanlagan, talabalarining 21,9 foizi. o'tkazgan har bir darsni (darsning bir qismini) ob'ektiv baholash qobiliyatini tanladi. O'z-o'zini tarbiyalash va o'z-o'zini rivojlantirishda doimiy ishtirok etish qobiliyati respondentlarning beshdan bir qismi (20%) uchun eng muhim omil bo'lsa, gumanitar fanlar vakillarining 17,1 foizi bu metodologik yo'naltirilgan manbalardan cheksiz foydalanish deb ta'kidladilar. Internetda. Belgilangan ixtisoslik bo'yicha bo'lajak o'qituvchilarning deyarli bir xil soniga ko'ra (16,2%) ular ishtirokida metodik seminarlar o'tkazish asosida metodik kompetentsiyani shakllantirish jarayoni takomillashtirilmogda.

Maktabning ilg'or texnologiyalarni qo'llash bo'yicha pedagogik amaliyot vaqtida yetarli darajada texnik jihozlanmaganligi (28,6%), gumanitar fanlarga ajratilgan soatlarning yetarli emasligi (28,6%). shuningdek, talabalarining nostandart, ijodiy ishlar bo'yicha pedagogik ish olib borishni istamasligi (21%) o'quvchilar metodik kompetentsiyalarni rivojlantirish jarayonida engib o'tishlari kerak bo'lgan eng katta qiyinchiliklar bo'ldi. Bo'lajak ixtisoslik fanlari o'qituvchilarining 9,5 foizi metodik kompetentsiyani shakllantirish jarayonida pedagogik mahoratni oshirishga bo'lgan past ishtiyoqni engib o'tishlari kerak. Bundan tashqari, respondentlarning 8,6 foizi zarur pedagogik va metodik adabiyotlarning etishmasligi tufayli qiyinchiliklarga duch kelishmogda. Faqat uchta talaba (2,9%) metodik kompetentsiyalarni shakllantirish jarayonida umuman qiyinchilikka duch kelmasligini qayd etdi.

Shunday qilib, keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, metodik kompetentsiyalarni shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlariga oid ba'zi masalalarda bo'lajak o'qituvchilarning fikrlari bir-biriga mos keladi. Xususan, respondentlarning katta qismi metodik kompetentsiyalarni kasbiy tayyorgarlikning muhim elementi sifatida belgilaydi, ular butun kasbiy faoliyati davomida rivojlanishi kerak.

XULOSA

O'zbekiston va xorijiy psixologik-pedagogik va metodik ishlar tahlili pedagogik amaliyot yordamida metodik kompetentsiyani shakllantirish asosida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy tayyorlash muammosiga olimlarning katta qiziqishidan dalolat beradi. Bo'lajak gumanitar fanlar mutaxassislarida kasbiy kompetensiyaning ajralmas qismi sifatida – maxsus ilmiy, psixologik-pedagogik, metodik bilimlar tizimiga asoslangan holda o'quv jarayonini insonparvarlik asosida samarali qurish qobiliyatini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmogda. kasbiy va metodik ko'nikma va qobiliyatlar, individual psixologik xususiyatlar va ulardan faoliyat jarayonida foydalanish tajribasi.

Ilmiy-tadqiqot ishlarini tahlil qilish natijalarini hisobga olgan holda, pedagogik amaliyot (motivatsion, maqsadli, kognitiv, faollik, shaxsiy-refleksiv) bo'lajak o'qituvchilarning metodik kompetentsiyasini shakllantirish mezonlari, shuningdek, tegishli ko'rsatkichlar. va eksperimental tadqiqot natijalari tahlil qilingan darajalar (yuqori, o'rta, past) aniqlandi. Tadqiqot Bo'lajak iqtisodiyot fani o'qituvchilarining metodik kompetensiyasini shakllantirish jarayoniga pedagogika fanini kasb-hunar ta'limining asosiy tarkibiy qismi sifatida metodik kompetentsiyani rivojlantirishga yo'naltirish kabi pedagogik shart-sharoitlarni joriy etish maqsadga muvofiqligini ta'kidlash imkonini berdi; o'quvchilarning pedagogikaga ongli munosabati kasbiy o'zini o'zi anglashning birinchi bosqichi sifatida; ta'lim va texnik yangiliklarni o'zlashtirish uchun ochiqlik; o'qituvchining shaxsiy harakatchanligining yuqori darajasi; pedagogik va metodik tajribani doimiy to'plash uchun yuqori darajadagi motivatsiya.

Olingan ma'lumotlar metodik o'zini o'zi takomillashtirishning samarali vositalari va zamonaviy o'qituvchilarning metodik madaniyatini boyitish yo'llari, bo'lajak o'qituvchilarning shaxsiy xususiyatlarining ularning kasbiy va metodik tayyorgarligi muvaffaqiyatiga ta'siri, o'z-o'zini-o'zini tarbiyalashning o'rni bo'yicha keyingi ilmiy tadqiqotlar zarurligini tasdiqlaydi. pedagoglarning metodik o'zini-o'zi takomillashtirishda innovatsion o'qitish usullari.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Amanbayeva L.I. Pedagogical Practice - the Way to Professional and Civic Maturity of the Future Teacher / L.I. Amanbayeva, E.I. Gorokhova, N.T. Gabisheva. - Yakutsk : Publishing-house of YAGU, 2003. - 64 p.
2. Antonova O. E. Basic knowledge of pedagogy: formation, development, technology of formation: monograph / O.E. Antonova. - [type 2nd supplement]. - Zhytomyr : Publ. of Zhytomyr Ivan Franko State University, 2004. - 276 p.

3. Boyko T.N. Formation of components of methodological competence in the process of special training of the future teacher of informatics in junior courses [Electronic resource] / T. N. Boyko // Congress of conferences "Information technologies in education", 2005.
4. Verbitsky A.A. The quality of training a specialist in the context of a competence approach / A.A. Verbitsky // Municipal education: innovations and experiment, 2009. - No. 4. - P. 3-5.
5. Voloshchuk A. M. Development of methodological competence of future teachers of the humanitarian field: vocational and methodical cases : educational manual / A.M. Voloshchuk. - Zhytomyr : Publ. of Zhytomyr Ivan Franko State University, 2011. - 94 p.
6. Demchenko S.O. Development of professional-pedagogical competence of teachers of special disciplines of higher technical educational institutions : Author's abstract. Dis. „of Cand. of ped. Sci.: 13.00.04 / S.O. Demchenko. - Kirovograd, 2005. - 20 p. (ukr).
7. Dichkivska I. M. Innovative pedagogical technologies : textbook / M. Dichkivska. - Kyiv : Academic Edition, 2004. - 352 p. (Alma Mater).
8. Zanyuk S. Psychology of motivation / S. Zanyuk. - K. : Elga-N; Nika- Center, 2001. - 352 p.
9. Ivanchenko A. V. Pedagogical Practice: Content, Organization, Reporting Documents / A.V. Ivanchenko, O.A. Dubaseniuk, O.E. Antonova. - Zhy- tomyr, 2004. - 60 p.
10. Kalinina L.V. The development of vocational and methodological competence of the future teacher of a foreign language: problem tasks: textbook / L.V. Kalinina, I.V. Samoilukevich, O.E. Mischechko et al. - Zhytomyr : Publ. of Zhytomyr Ivan Franko State University, 2010. - II. 8. - 200 p.
11. Milovanova G.V. Place of pedagogical practice in the structure of university education / G.V. Milovanova // Integration of education, 2007. - No. 2 (47). - P. 53-57.
12. Mirza N. Evaluation of the level of professional competence as an actual means of improving the quality of the pedagogical activity of the future teacher / N. Mirza // Teacher, 2009. - No. 9. - P. 18-24.
13. Mormul A.M. Place of methodical competence in the professional training of the future teacher of the humanitarian field / A.M. Mormul // Sci. jour. of Nat. Pedagogical Dragomanov University. Series 17. Theory and Practice of Education: a collection of scientific works. - K. : NPU, 2008. - Vol. 9. - P. 61-67.
14. Passov E.I. Forty years later or one hundred and one methodical idea / E. I. Passov. - M. : Glossa-Press, 2006. - 240 p.
15. Plahotnik O.V. Modernization of the educational process in the high school on the basis of the competence approach / Olga Vasylivna Plakhotnik // Information technologies in education. - Melitopol : Publ. of MSPU named after B.Khmelnitskogo, 2014 - P. 26-36.
16. Muzichko L.V. Psychology and pedagogy: Teaching method. manual for the self-learning of the disciplines / L.V. Muzichko, A.V. Timakova, L.V. Korvat et al. // ed. L.V. Muzichko. - K. : KNTEU, 2008. - 304 p.
17. Kinney W. R. Jr. The Relation of Accounting Research to Teaching and Practice: A "Positive" View / William R. Kinney Jr. - Accounting Horizons. - March, 1989. - P. 119-124.
19. Newby D. European Portfolio for Student Teachers of Language: A reflection tool for language teacher education / David Newby, Rebecca Allan, Anne-Brit Fenner et al. // Council of Europe, February 2007. - 92 p.
20. Ololube N. P. An Examination of Professional and Non-Professional Teachers Classroom Methodological Competencies [Электронный ресурс] / Nwachukwu Prince Ololube. - 2006. IABR and TLC Conferences Proceedings. - Cancun, Mexico. - Режим доступа: <http://www.ololube.com/art8.pdf>
21. Wallace M. J. Training foreign language teachers: a reflective approach / Michael J. Wallace. - Cambridge University Press, 1991.- Foreign Language Study. - 180 p.

Muallif:

Djumanazarova Z.K. – Oriental universiteti katta o‘qituvchisi.